

PHILOLOGICAL SCIENCES

SACREDNESS OF KORKUT ATA KOBYZ IN THE LITERARY HERITAGE TURKIC PEOPLE

Almara Nabiyeva

*Doctor of Philosophy in Philology
Baku State University*

САКРАЛЬНОСТЬ КОБЫЗА КОРКУТ АТА В ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ ТЮРКСКОГО НАРОДА

Альмара Набиева

*доктор философии по филологии
Бакинский Государственный Университет*

Abstract

This article explores the origins of the appearance of gopuz. The legend of how Gorgud Ata first made an instrument, the melody of which spread all over the world. The significance of the gopuz is in the acquisition by Gorgud of the status of an Elder, "Dede Gorgud". Along with this, varieties of the musical instrument gopuz are considered: chankovuz, kubyz, dan mine, shankobyz, gopuz, jew's harp or zubanka. The transition of Ozan music to ashug, the melodies of "Yetleme" to "Vagzaly" (the national wedding march of the Azerbaijani people).

Аннотация

В данной статье исследуются истоки появления гопуза. Легенда о том, как Горгуд Ата впервые смастерил инструмент, мелодия которого облетела весь мир. Значение гопуза в приобретении Горгудом статуса Старца, «Деде Горгуд». Наряду с этим рассматриваются разновидности музыкального инструмента гопуз: чанковуз, кубыз, дан мой, шанкобыз, гопуз, варган или зубанка. Переход озанской музыки в ашугскую, мелодии «Йетлеме» в «Вагзалы» (национальный свадебный марш азербайджанского народа).

Keywords: Gorgud Ata, dastan, gopuz, oguz, yetleme, vagzaly

Ключевые слова: Горгуд Ата, дастан, гопуз, огуз, Йетлеме, Вагзалы

Тюркской традиционной музыке, как и культуре, несколько тысяч лет. История его происхождения берет свое начало задолго до нашей эры. Несмотря на то, что в ходе длительной культурной эволюции некоторые музыкальные инструменты были преданы забвению, гопуз однако сумел сохраниться до наших дней. Гопуз- самый древний в мире смычковый струнный инструмент. Во время археологических раскопок, проводимых учеными археологами США в 1960 годах в Южном Азербайджане на склоне горы Шушдаг, в древнем городе

Джигамыш – месте поселения древних людей, были обнаружены редкие предметы культуры, относящиеся к VI тысячелетию до н.э. Среди этих находок самой интересной была глиняная посуда с изображением музыкального меджлиса с участием музыканта озана, прижимающего к груди гопуз и нескольких других музыкантов. Гопуз был известен в широком географическом ареале, где проживали тюркские народы. Его различные виды широко распространены даже в некоторых в странах Европы

(Украина, Польша, Венгрия, Молдова), под названием «кобуз», «кобза», «комуз», «комыз». Скорее всего, это распространение произошло в IV - V веке н. э, в период нашествия на Европу тюркских племен гуннов (1).

История гопуза берёт своё начало задолго до нашей эры. Ссылаясь на исторические хроники можно смело утверждать, что впервые со словом гопуз мы встречаемся в уйгурских источниках. Скорее всего слово гопуз берёт своё этимологическое значение со слов «высота», «возвышенность» в древнетюркском языке, а уз - «голос», «волшебная музыкальная гармония». Весьма занимательна история Эдгю оглы Тегина и Айыг оглы Тегина (о благомыслящем и зломыслящем царевичах). Данный текст переведённый в X в. с санскритского языка на уйгурский повествует о музыкальных способностях тегина: игре на кобызе и распевание песен.

С рождения жизнь тюрков проходит на седле верного скакуна-собрата, смерть настигает альпов-эренов на поле брани. Верными друзьями-путниками на столь тернистом пути являются: верный конь, кинжал, щит, вкупе с музыкальными инструментами: гопуз, домбура, саз. Гопуз - наименование священного для огузов струнного музыкального инструмента. «Следует отметить, что в азербайджанской народной традиции эпос исполняется с музыкальным сопровождением. В раннее Средневековье сказителями эпоса были «озаны» и они пели сказы под музыку «гопуза» (2). В древности полагалось, что гопуз обладает сакральностью, и на дарение его посторонним лицам ставилось табу. Гопуз-символ достатка, добра, удачи. Ярким примером тому является Казан хан. Взяв его в руки он начинает воспевать доблесть огузов, принижая при этом гауров (неверных). Уникальна манера исполнения озанов. Они стоя напротив друг друга совершали «теганни» (своего рода ашугское дейишме). Из этого следует сделать вывод, что гопуз не приемлет ложь. Озаны, а также военные и политические советники, находясь при ханах сочиняли и воспевали на кобызе их героические подвиги. Показателем значимости гопуза в культуре тюркского народа является дворцовый обычай гунских тюрков. Среди прочих подарков считалось обязательным дарение придворным музыкальных инструментов. Тюрки исполняли свои этнические музыки не только на свадьбах, но и на поле брани, а также и на завоёванных ими землях. Тюрки по ходу завоеваний распространяли свою культуру в других землях. Другие народы постепенно перенимая у них гопуз начали переделывать его подстать своей культуре. Поменяв форму и назначение гопуза соответственно своим представлениям о музыке они изобретали новые музыкальные инструменты. Ярким примером этому является кобызчы посланный кыпчакским ханом на русь, дабы оплакивать смерть русского правителя Мономаха. Одновременно музыкант своим исполнением кюи должен был воспламенить в сердце брата хана тоску по родному краю и подтолкнуть его к мысли о возвращении домой.

Согласно имеющейся информации, существуют разные виды гопузов, которыми пользуются поэты, озаны, акыны, ашуги и т.д. Традиционный инструмент «гопуз» наряду с древней историей, обладает ещё и богатой разновидностью: чанковуз, кубыз, дан мой, шанкобыз, гопуз, варган или зубанка. Широкий диапазон исполнения на гопузе позволяет мастерски имитировать живую природу: шум дождя, пение кукушки, бег скакуна, стук дятла, шум ветра, журчание воды и др. Махмуд Кашгарли представляет «гопуз» как инструмент, «похожий на уд», и он отмечает данное слово в своем словаре как «кумуз» [6: 370] (2).

Несмотря на богатую разновидность тюркского национального инструмента, самыми широкоупотребительными из всех вышеперечисленных подвидов являются два вида гопуза:

1. Двухструнный смычковый инструмент, известный под названием гыл гопуз или икылыг. Более всего был распространён среди народов Центральной Азии, в особенности в Казахстане, где он широко распространён по сей день.

2. Трёхструнный – Голча гопуз, считающийся предком современного ашыгского саза – самый древний струнный инструмент, из тех, что использовались азербайджанскими тюрками. Голча гопуз, упоминаемый в дастане Китаби-Деде Горгуд, представлен там под несколькими названиями. Гурулуджа гопуз и Алча гопуз, упоминаемые в Книге, не являются различными инструментами, они суть разновидности одного и того же инструмента (1).

В трактате Магасид аль-алхан выдающегося азербайджанского музыканта древности Абдулгандира Марагаи сообщаются сведения о строении гопуза румлу и озан гопуза – двух разновидностей гопуза. Интересно строение музыкального инструмента, форма которого как бы объёмлет само мироздание. Кобыз древний музыкальный инструмент огузских тюрков выдалбивался из одного цельного дерева – можжевельника (арша), клёна, сосны, берёзы. Инструмент состоит из трёх частей: головной («бас-голова»), средней (основание - кеуде) и нижней («аяк»-ноги). Кобыз имеет сдвоенный ковшеобразный корпус, короткую дугообразно изогнутую шейку, большую плоскую головку и состоит из выдолбленного, обтянутого наверху ручкой и с выпуском внизу для утверждения подставки. Две струны навязываются на кобыз, свиваются из конских волос. Сдвоенная чашечка резонатора отражает тенгрианское мировоззрение кочевников создателей кобыза - в котором отражаются рассвет и закат, а в двух струнах – верх и низ мироздания (3). Этот мифический инструмент также встречается и в сказках, как летающие кобызы.

Дрений гопуз, изобретённый в степях Средней Азии прародителем тюрков Горгуд Ата, сумел оставить глубокий след в истории народов мира. Мелодия со струн гопуза словно вольная птица облетела весь мир. Седовласый старец с гопузом в руках обходил все тюркские земли. Он выслушивал жалобы, нужды своего народа. Давал мудрые советы, отгонял их печаль и тоску игрой на кобызе. В «Ки-

таби Деде Коркуд» старец-озан Горгуд Ата изображён, с любимым инструментом - гопузом. По преданиям, прародитель тюрков Горгуд Ата впервые смастерил гопуз. Однажды гуляя в лесу он встретил нечистой. Деде притворился будто бы уходит, а на самом деле спрятавшись подслушал их разговор о том, как смастерить гопуз. Согласно инструкции, он из поваленного диким кабаном дерева выдолбил инструмент. Обтянув его верблюжьей шкурой приделал струны из конского хвоста. Согласно древним источникам кобызы изготавливали из цельного куска дерева. Согласно древним верованиям поющая душа дерева, хранится в цельном куске. И эта древесная сердцевина звучит при исполнении на гопузе. Поэтому не случайно, что для кобызовых кюев характерна звукоподражательность: плачу, волчьему вою, птичьему крику, конскому топоту, звуку ветра, натянутого лука и пущенной стрелы. Порой при исполнении грустной песни на гопузе слышится плач родной земли. Она как бы оплакивает доблестных эренов-альпов павших от вражеских рук гяуров. Деде Горгуд всю жизнь искавший бессмертия, в конце смирился с мыслью «о смертности». Этимология слова гопуз связана со значением слов гоп, что с древнетюркского переводится как высокий, возвышенный, и уз – мелодия, «волшебный тон». Волшебная музыка гопуза изливаясь по струнам сняла всю его грусть и печаль. Она как бы смирила его с философией бытия «со смертью». Велик только Творец в своей Вечности. Поэтому в некоторых источниках звуки гопуза называются «молитвами времени».

До наших дней дошло порядка двадцати произведений Коркыт ата, нотами записаны около 12 кюев, некоторые имеют несколько вариантов исполнения. У каждого из них своя особенная история создания. Наиболее известны среди них "Тенгри кюй", "Коркыт кюй", "Елим-ай, халкым-ай" (Мой народ), "Елмен коштасу" (Прощание с родной). Одно из последних произведений получило название "Башпай", что в переводе означает большой палец ноги. Этот кюй Коркыт ата, расстроившись, создал после того, как случайно задел после трапезы сестру пальцем ноги. Эта история свидетельствует о том, как трепетно относились к девушкам в степи (2).

Для древних тюрков исполнение на кобызе носило также религиозно-магический характер. Он как бы являлся средством общения баксы (шамана) со своими аруахами (духи предков) и духами-помощниками. Преданья гласят о лечении шаманами больных и о благотворном влиянии кобызового исполнительства на здоровье человека. Шаманы выступали в роли: поэта, музыковеда и исполнителя ритуальных обрядов. Шаманы с шепетливостью относились к внешнему виду своих инструментов. Они украшали их опереньем и этническими рисунками. Поэтому шаманский гопуз инструмент выглядел весьма причудливо. Гопуз украшенный птичьими опереньями, бубенчиками звенящими при исполнении, и с зеркальцем помещённым в дне чаши отпугивал народ. Суеверные

люди считали, что шаманы обладают магической силой.

Конец XII- нач. XIII вв. можно ознаменовать ренессансом кобызского искусства. В Сирии, на кладбище селения Эди-су, находится тюркская могила с надгробной надписью, принадлежащий кобызчы по имени Менгю-Таш. Смерть музыканта знаменуется 1212 годом. Несмотря на монгольские набеги в XIII в. гопуз продолжал пользоваться среди тюрков той же популярностью, что и раньше. Путешественники того времени гостившие во дворцах Бату, Менгю ханов заявляли, что видели там различного рода музыкальные инструменты. Без всяких сомнений Рубрикус под словом «читхара» имел в виду кобыз (4). Волшебная мелодия гопуза настолько вжилась в жизнь тюркских народов, что её влияние ощутимо и в литературе. Очарованные звуками гопуза, выдающиеся мастера слова такие, как: Гюльшехри, Ходжа Месуд, Кади Бурханеддин, Юнус Эмре, Ахмед паша, Дервиш Хаяли, Энвери, Гермиянл Шейхи, Хареми (шехзаде Горгуд), Кайгысыз Абдал, Сабаи, Васфи, Эдирнели Назми, Фигани, Физули, Гадаи, Челиболулу Али, Хадиди, Ибн Кемаль, Месихи, Неви Ревани, Токатлы Мулла Лютфи, Усули, Ташлыджалы Яхья Бек, Невизаде Атаи, Шейх Галиб и др. описывали её красоту в своём творчестве на протяжении веков.

Озаны в целостности и сохранности сумели передать будущим поколениям музыкальное наследие Горгуд Ата. В коронных дастанах нашего устного творчества, «Китба-Деде Горгуд», «Ахмед Харами», а также в ряде литературных произведений таких мастеров слова как: Гази Бурханеддин, Сиваси Физули, Месихи, Абдулгадир Мараги и в «Сейяхатнаме» Овлии Челеби упоминается древний тюркский гопуз. Примерно к этому периоду исследователи относят сложение сказаний-песен, позднее вошедших в состав «Китаб-и дедем Коркут» (5). В данном эпосе главный и ключевой персонаж Деде Коркут в конце каждого события и рассказа приходит со своим музыкальным инструментом - гопузом, и выступает с заключительной песней. Этот персонаж является общим для многих тюркских народов. Ученые утверждают, что «Хорхут в мифологии казахов - первый шаман, покровитель шаманов и певцов, изобретатель струнного инструмента кобыз (то есть гопуз) [2]. В данном эпосе хранятся структурные элементы эпической традиции, по которым можно определить древний быт и обычаи тюрков, в том числе азербайджанского народа. Уважительное и трепетное отношение к нему встречается во всех песнях эпоса. В конце каждого боя (части в эпосе) Деде Коркут на гопузе *Boy boyluyur, soy soyluyur* - «Песни поет, сказы сказывает». Гопуз всегда сопровождал огузов на торжествах, праздниках, бытовых церемониях, поле брани, например: *Mэгэ kafırlar, qoruzun gatürün, sizi oğayın* [5: 276] -«Ей вы, неверующие, принесите гопуз, будем вам хвалебные песни петь». Как было выше сказано гопуз являл собой не только музыкальный инструмент, но являлся подтверждением подлинности сказанных тюрками слов.

«Уже начиная с X в. тюркская традиционная музыка вошла в синтез с восточной музыкой. Роль саза (струнного музыкального инструмента) расширилась, и в результате он занял место гопуза (старинный струнный музыкальный инструмент). Далее «озанов» вытеснили «ашыги». В этом процессе значительную роль сыграли суфийские движения и секты» [3: 44]. Во многих тюркских языках слово *qoruz* употребляется и сегодня, однако в азербайджанском языке оно архаизировалось и полностью вышло из употребления. Единственное наименование мелодии, используемой в эпосе «Китаби-Деде Коркут», *Qanturallyla qlzl gdturub gərdəkdə qoydular. Ozan gəldi, uylətə galdl* [5: 73] - «Вместе с Гантуралы взяли девушку и поместили за ширму. Пришел озан (сказитель) и сыграл йелетме». По утверждениям М.Гасымлы, данное слово имеет значение «раскачивать», «возбуждать». «Эту мелодию исполняли при сопровождении невесты в дом жениха или на супружеское ложе. Он связывает эту мелодию с такими мелодиями, как «АИА^Ігта» (Атландырма), с^а^аь» (Вагзалы)» [7: 47]. О значении слова *Vagzall* (Вагзалы) в другом источнике читаем так: «Древнее название этой мелодии было «АИА^Ігта» (Атландырма). Древние и средние тюрки были всадниками, и привозили невесту на коне. За невестой и привозили двух коней для невесты и женщины, сопровождающей новобрачную в дом жениха. Под звуки «АИА^Ігта» (Атландырма) сажали невесту на коня: один поддерживал ее, а другой тем временем подавал коня [10: 210]. В энциклопедическом словаре эпоса «Китаби - Деде Коркут» слово *ueylətə* дано в значении «воодушевлять, возбуждать» [10: 210]. Считаем, что это наименование веселой, свадебной мелодии. Это песня, которая поднимает настроение. Если внимательно рассмотреть пример, то после того, как Гантуралы ведет невесту за ширму, приходит сказитель и играет *ueylətə*. Если конкретизировать нашу мысль, то слово *ueylətə* происходит от глагола *ueylətmək* в значении «сдвинуть с места». Эта музыка исполнялась с целью придать огузским смельчакам отвагу, храбрость.

Чрезвычайно нежная, проникновенная мелодия, тонкие, мягкие движения танца - уникальное народное достояние азербайджанского народа. В Азербайджане нет свадьбы, где не слышен чарующий звук «йелетме» (его современная версия называется «Вагзалы») (2).

На месте захоронения Коркыта примерно в X-XI веках был воздвигнут мавзолей "Коркыт Тубе" (Поющие трубы). Со временем он разрушился. Позже, в 1980 году, в Кармакчинском районе появился архитектурный памятник в форме кобыза, который издает звуки при дуновении ветра (2). До сих пор этот гопуз продолжает распевать нам сочинения-кюи «Улу Тюрка» Горгуд Ата.

20 апреля 1997 года общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал Указ о проведении 1300-летия эпоса «Китаби-Деде Горгуд», двумя годами позже в феврале 1999 года согласно приказу № 303 президент Гейдар Алиев дал распоряжение открыть при Бакинском государственном университете,

научно-исследовательскую лабораторию имени «Деде Горгуда». В том же году по решению ЮНЕСКО в Азербайджане, Казахстане и в ряде других стран отмечалось 1300-летие «Книги моего деда Коркута». В Ашхабаде также была проведена международная научная конференция, посвященная 1500-летию огузо-туркменского эпоса «Коркут-Ата».

Эпос «Китаби дедем Коркуд ала лисани таифеи огузан» по инициативе Азербайджана, Турции и Казахстана был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Включение эпоса «Деде Горгуд» в список нематериального наследия ЮНЕСКО состоялось на проходящей с 26 ноября по 1 декабря в Порт-Луи (Республика Маврикий) очередной 13-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В 2004 году в Брюсселе состоялось торжественное открытие памятника Деде Горгуда, на котором присутствовал президент Ильхам Алиев. Годом позже, 2013 году состоялось открытие возведенного в Наримановском районе Баку памятника «Китаби-Деде Горгуд» и нового парка носящего имя Деде Горгуда. В 2015 году была выпущена почтовая марка Азербайджана, посвященная эпосу Деде Горгуду. Обнаруженная в 2017 г. третья рукопись «Как Каза-хан убил дракона» в Южном Азербайджане, (в местности Гомбед-Кабус), или же «Туркмен-Сахра» ошеломила научный мир сенсационным заявлением, о том, что возможно ещё где-то таятся неизвестные науке рукописи древнетюркского дастана.

Однако не только в Азербайджан, но и многие тюркские страны приложили не мало усилий и труда по увековечиванию этого культурного наследия. Одним из интересных предпосылок явилось мероприятие проведённое в 2015 году в Туркменистане. Эта книга большого формата в белоснежном переплете является одним из первых продуктов нового издательскополиграфического комбината («Дом печати») в Ашхабаде, в торжественном открытии которого присутствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, и он снабдил новое издание эпоса своим превосходным предисловием

Также следует отметить, что в Ашхабаде был воздвигнут памятник Горгуд- Ата, были выпущены в разные годы памятные монеты и денежная купюра Туркменистана с изображением Горгуд Ата. В дворцовом комплексе Президента Туркменистана, названном именем Огуз-хана (*Oguz han*), легендарного родоначальника туркмен, один из прекрасных залов, предназначен для ведения переговоров с иностранными делегациями, носит имя Коркут-Ата (*Gorkut Ata*). Наряду с живописным портретом героя на стене, здесь воздвигнута его величественная статуя (6).

На сегодняшний день, мы сотрудники научной исследовательской лаборатории имени «Деде Горгуд» ежегодно выпускаем свой научный, международный журнал «Мир Деде-Горгуда». С целью расширения связей, а также для обмена накопленными

знаниями с тюркскими государствами, мы сотрудничаем с Национальным фондом имени Деде Горкуда.

Список источников

1. Гопуз
https://www.azerbaijans.com/content_250_ru.html
2. Об архаизмах гопуз и йелетме в эпосе "Китаби-Деде Коркут"
<https://cyberleninka.ru/article/n/ob-arhaizmah-gopuz-i-yeletme-v-epose-kitabi-dede-korkut/viewer>.
3. Кыргызстан 1 сом 1999 год - Абдылас Малдыбаев. Бишкекская филармония. Комуз и кобыз UNC
<https://nominal.club/kyrgyzstan-1-som-1999-god-abdylas-maldybaev-bishkekskaya-filarmoniya-komuz-i-kobyz-unc/>

4. Легенда о Коркыт Ата – кем был создатель кобыза
<https://ru.sputnik.kz/20190819/legenda-korkyt-ata-11296856.htm>.

5. Cihan Edebiyatında Türk Kopuz'u (Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu)
<https://www.salakfilozof.com/cihan-edebiyatinda-turk-kopuzu-prof-dr-ahmet-caferoglu>.

6. Литература и фольклор древних тюрков Центральной Азии
http://www.nivestnik.ru/2010_4/12_anikeeva_9.shtml.

7. Огузхан (комплекс зданий)
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Огузхан_\(комплекс_зданий\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Огузхан_(комплекс_зданий))

8. Кобыз. Казахские народные музыкальные инструменты.

COMBINING LANGUAGES THROUGH COLLABORATIVE INNOVATION

Ismaylova Aybaniz Arif,

*Ph.D.candidate, lecturer of the Department of Languages
Odlar Yurdu University,
ORCID ID:0000-0001-9931-9254*

Bekirova Aynura Nizami

*Ph.D.candidate, teacher, Department of Languages,
Odlar Yurdu University
ORCID ID: 0000-0002-8268-3954*

Abstract

Language is the cultural code of the people. The language in itself represents the embodiment of the ethnic unity, national outlook and the specifics of the people's culture. The study of world languages, the universal human history of human thoughts and feelings must include "all the peoples of the world and all levels of cultural development, in general, everything that belongs to person. The description of the linguistic picture of the world has linguistic importance, because in this way it is possible to reveal and show how the system of means of expression in the language is and how it is worked. ... if this description includes cognitive structures, if it covers the description of the linguistic landscape of the world, the conceptual sphere and concepts, then such a description is linguocognitive and it allows access to a person's information base. Language is an open system, and its characteristics are determined by conceptualization processes related to various areas of human experience.

Language plays main role in the formation of people's ideas about the world, and the results of human understanding of the objective world are recorded precisely in language structures. In addition to the set of knowledge about the world expressed in language, the attitude of a person to the objects of reality is also transformed into the linguistic picture of the world. The linguistic picture of the world is national, and for this reason, it would be more correct to characterize a person as a representative of his nation, respectively, a specific culture. Learning the language is closely related to the conquest of human consciousness and thinking, because language plays a decisive role in relation to human consciousness. Language represents an active, creative beginning in the life of its bearers and forms a certain worldview for it.

Keywords: language innovations, interindividual verbal communication, intersection of communicative spaces

When studying language innovations, that is, language changes, many scientists rely on the linguistic concept of L. V. Shcherba, the theory of speech communication by R. Jakobson, who consider language in the dynamics of interindividual communicative activity in the unity of active processes of speaking (coding) and understanding (decoding). In a given general linguistic context, language is understood as a dynamic system of interindividual verbal communication. The mode of existence of a language is the acts of generation and interpretation of speech contexts unfolding in

time and space by personal codes of linguistic personalities, united in language groups by communicative links and changing in the process of generational change. With this mode of existence, the language, while functioning, is not only reproduced, but necessarily and continuously changes. Therefore, fixing the language in synchrony is a cut of the process of language changes. Language innovations are generated by personal codes and spread through interindividual verbal communication in the language space, becoming